

श्रीमद्भर्गीतायां दण्डनीतेः परिकल्पना

डा. पङ्कज कुमार माहाना

अध्यापकः, स्नातकोत्तर संस्कृतविभागः, धरणीधरविश्वविद्यालयः, केन्दुझरः, ओडिशा

Email : Pankajmahana22@gmail.com

श्रीमद्भर्गीता भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखनिसृता अमृतमयी वाणी । इयं गीता सकल पापहारिणी कलकलनिनादिनी पवित्र गङ्गा इव शोभते। भगवतः मुखारविन्दात् निर्गता त्रिपथगा इव भवति । आधुनिक समाजे गीतायाः महती आवश्यकता अस्ति इति नास्ति अत्र संन्देहः। यत्र गीता गीयते तत्र धर्मश्च एव राजते । गीतामहात्मये विर्णतमस्ति -

गीतासुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः स्मृता॥२

किंनाम दण्डः ?

श्रीमद्भर्गीतायां तत्रदण्डस्य स्वरूपविषये वर्णितम् अस्ति यत्-

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मिजिगीषताम्

मौनं चैवास्मिगुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥३

अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णः कथयति अहं दमनकारिणां म्दमन शक्तिरूपेण अस्मि । तथा वीजयीनां कृतेनीतिऽस्मि । ये मौनतिष्ठति ताषांकृतेरक्षकः अस्मि । अपि च मनुस्मृतौ सप्तमऽध्याये दण्डस्य विषये विर्णतम् अस्ति यत्-

दण्डः शास्तिप्रजाः सर्वादण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषुजागित्दण्डं धर्मविदुर्बुधाः ॥४

अर्थात् यस्माद् दण्डः सर्वाः प्रजाआज्ञां करोति तस्मात्साधुकंशास्तिरिति ज्ञेयम् ।

पुनः दण्डः शब्दस्य निर्वचनं महर्षिं यास्केनानेनप्रकारेण कृतं -

दण्डोददते धारयति कर्मणः॥५

श्रीमद्भर्गीतायां दण्डनीतेः परिकल्पना -

भगवतगीतायाः चतुर्थाऽध्याये भगवान् श्रीकृष्णः स्ववतारविषये प्रतिपादयति-

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवतिभारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥६

अर्थात् हे अर्जुनः! अहंप्राणिनामईश्वरः। प्राणिजातं मया रचितम् । अहंसंसारतीतः त्रिगुणातीतश्च तथापि योगमायाम् आश्रित्य युगे युगे भूलोके आत्मानं सृजामि । यदा सदाचारिणां निरपराधानां दूर्वलानामुपरिदुराचारिणांपापानाम् अत्याचारः वर्धते, यदा धर्मस्य क्षयः अधर्मस्य उत्थानं जायते, यदा सद्गुणानाम् अभावः दुर्गुणानां प्रादुर्भावः संजायते तथा अहं निराकारः सन्नऽपि साकार रूपेण आत्मानंप्रकटीकृत्य अवतरामि । युगे युगेविविध रूपेण धर्म संस्थापनाय अवतरामि । पुनश्च भगवान् उचुः -

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥७

अर्थात् यदा संसारे धर्मस्य क्षयः, अधर्मस्य च उत्थानं जायते । तदा सज्जनाः पापिनां दुराचारिणां अन्याचारेण प्रपीडिताः भवन्ति । धार्मिकानां साधूनां रक्षणाय अधार्मिकानांदुष्टानां च विनाशाय, सर्वोपरि संसारे धर्मसंस्थापनार्थाय अहं आत्मनंप्रकटीकरोमि । एवं भगवान् संसारेपापं विनाशयति ।

यदि मानवाः पापंकृवन्तितर्हि सः कथंनरकः यन्त्रणा भोगः कृवन्तितत्विषये विर्णतम् गीतायां यथा-

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥८

नरकस्य त्रिविधद्वारं अस्ति इति । भगवान् कथयति- काम-क्रोधः-लोभ इत्यादि नरकस्य त्रिविधानिद्वाराणि भवन्ति । एते मानवस्य पतनस्य कारणम्भवति ।

कामऽर्थात्भोगेच्छा। लोभऽर्थात्भोगसंग्रहे प्रयत्नः। क्रोधः अर्थात्कोपः, भोगेच्छायाम् विघ्नः क्रोधं उत्पादयति। इत्थं कामात्लोभः, लोभात् क्रोध जायते । पुनः गीतायाम् उच्यते यत्-

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मिजिगीषताम् ।

मौनं चैवस्मिगुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥९

अर्थात् अहं दमनकारिणां मध्ये दण्डः, विजयकामीनां कृतेनीतिः, गुह्यानां मध्ये मनः, ज्ञानीनां तत्त्वज्ञानस्य अधिकारिअस्मि ।

पुनः भगवान् उवाच-

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥१०

अर्थात् अहं दैत्यानां मध्ये प्रह्लादः, गणनकारीणां मध्ये कालः, मृगाणां मध्ये मृगेन्द्रः तथापक्षिणां मध्ये वैनतेयः अस्मि । श्रीकृष्णः उचुः-

आशापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥११

अर्थात् यः उपर्युक्तदैवसंपदा नकिमपि आचर्यस्वच्छया विदधाति स परमगतिं नवाइति जिज्ञासाया मुच्यते ।

पुनश्च भगवान् उवाच-

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम् ॥१२

अर्थात् यः शास्त्रविधिमवलम्ब्य नकिमपि आचरति, स कदापि मुक्तिवान् न भवति ।

अतः नरकमार्गं विहाय सन्मार्गं प्रतिवद्धमत्तत्र उच्यते ।

यत्-

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहंत्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१३

अर्थात् हे पार्थ! तव स्ममुखे विविध शास्त्राणां गुह्यतरं ज्ञानं उपस्थापितम् । तथापि त्वं अस्य बोधने असमर्थः सन्कर्मकर्तुं न शक्नोषि । सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । त्वं मद्भक्तो भव । अचलां भाक्तिकुरु । तिर्ह अहंत्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि ।

एवं रूपेण यदि वयं चिन्तनं कुर्मतिर्हपापे कदापि निमग्नः नैव भवति इति मे मतः ।

पादटिप्पणी-

१. मनु.-२/९२

२. गीतामहात्म्य-पृ-१

३. गीता-१०/३८

४.मनु-७/१८

५.निरुक्ते-२/१/४

६.गीता-४/७

७.गीता-४/८

८.गीता-१६/२१

९.गीता-१०/३८

१०.गीता-१०/३०

११.गीता-१६/१२

१२.गीता-१६/२३

१३.गीता-१८/६६

सहायकग्रन्थाः

1. श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस, गोरखपुर, २०१३
2. भगवद्गीता- श्रीस्वामीशिवानन्दः
3. मनुस्मृतिः, चौखम्भासंस्कृतभवन, वाराणसी, २२१००१